

ANGOR TUMANI AHOLISINING SONI , JOYLASHUVI VA DINAMIKASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6823624>

Ortiqova Shaxnoza Zokir qizi

TerDU Tabiiy fanlar fakulteti

geografiya ta'lim yo'nalishi 2 - kurs talabasi.

Annotatsiya: *Maqolada O'zbekistonda iqtisodiyotni yangilash va modernizatsiya qilish borasida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar bugungi kunda o'zining natijalari va Angor tumani aholisining umumiy geografik tavsifi ko'rib chiqiladi.*

Kalit so'zlar: *Aholi, iqlim sharoitida, qishloq xo'jalik, ijtimoiy-iqtisodiy, dehqonchilik, aholining yosh – jinsiy tarkibi, hunarmandchilik, etnik komponentlar.*

Kirish. Yer yuzida yoki uning muayyan hududi, qit'a, mamlakat, tuman, shaharida istiqomat qiluvchi odam (inson) lar majmui. Aholi rivojlanishiga hal qiluvchi ta'sirni ijtimoiy-iqtisodiy omillar ko'rsatadi. Aholi muammolari odamlarning biologik xususiyatlari, insonlarning atrof muhit bilan o'zaro aloqasi, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot bilan bog'liq. Chunki aholining mehnatga yaroqli qismi jamiyatning asosiy ishlab chiqaruvchi kuchidir.

Geografiya fanlar tizimida aholi haqidagi bilimlar muhim ro'l o'ynaydi sababi aholi geografiya fanlar tizimidagi ko'plab fanlarning o'rganish obyekti bo'lib xizmat qiladi. Misol uchun :Demografiya fani aholini tadqiq etish bilan , Iqtison fani uchun asosiy ishlab chiqaruvchi kuch va subyekt sifatida ko'riladi, Etnogroflar uchun esa aholining urf odati turmush tarzi muhim hisoblanadi, Tibbiyot aholining biologik holati ,sog'ligi bilan shug'ullanadi . Bulardan tashqari, aholining boshqa funksiyalari ham mavjud bo'lib, ular jumlasiga ijtimoiy, migratsion harakatchanlik vazifalari kiradi. Mazkur funksiyalar aholi faoliyatining turli jihatlarini tavsiflab beradi. Aholining ko'p qirrali ekanligini insonlarning turli jihatlardan o'rganuvchi ko'pgina fanlar ham tasdiqlab beradi. Masalan, demografiya, aholi geografiyasi, etnografiya, aholishunoslik iqtisodiyoti, sotsiologiya, mehnat iqtisodiyoti, ijtimoiy psixologiya va h.k. kabi fanlar uchun aholining umumiy yoki uning qandaydir bir qismining tadqiqot ob'yekti bo'lib yuzaga chiqadi.

Jamiyat rivojlanishining eng asosiy omillaridan biri bu –aholidir . Aholi deb – yer yuzasi yoki uning muayyan bir qismida istiqomat qiladigan insonlar majmuasiga aytiladi . Mamlakatning rivojlanish darajasi , iqtisodiy ko'rsatkichlari ko'p jihatdan aholining soni , joylashuvi , dinamikasi va intellektual salohiyatiga

bo'liq . Aholini o'rganish qadimdan muhim ahamiyatga ega bo'lgan va aholini o'rganish bilan turli fanlar shug'ullanib kelgan . Aholi juda keng tushuncha bo'lib uni har bir fan o'z nuqtai nazaridan o'rganadi . Bunday fanlardan biri esa Demografiyadir. Demografiya(yunoncha demos – xalq va grapho yozaman) – har yili turli sabablarga ko'ra vafot etgan aholi o'rnini yangidan dunyoga kelgan avlod hisobiga to'ldirib borilishi qonunyatlarini ijtimoiy – tarixiy sharoitlarga bog'liq holda o'rganadigan fan hisoblanadi. [1,248 b] . Turli xil demografik jarayonlar : tug'ulish, o'lim ,nikoh va ajralish , aholining yosh – jinsiy tarkibini o'rganish bugungi kunda dolzarb ahamiyatga ega, Respublikamiz aholisi so'ngi 75 yil ichida muntazam ko'payib kelmoqda bu esa aholini ilmiy jihatdan , keng doirada o'rganishni talab qilmoqda bu aholini oziq – ovqat bilan ta'minlashda, aholining bandlik muammosi yechish , aholi turar joylari va boshqa madaniy-maishiy inshootlarni barpo etish , xizmat ko'rsatich maskanlarinini joylashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Lekin bugungi kun talabi katta hududlarni kichik ko'lamda emas balki kichik hududlarni katta ko'lamda o'rganishni talab etmoqda , buni geografiya fanlari doktori , professor A.Soliev ta'biri bilan aytganda “Endigi sharoitda katta davr , katta hududni o'rganishning ilmiy ahamiyati kamaydi ... Kichik kalit katta uyni ochadi.” Huddi shunday ushbu maqola ham nisbatan kichik –tuman miqyosida aholi soni ,joylashuvi va dinamikasini tadqiq etadi.

Angor tumani 1952 yil 16 aprelda Termiz va Sherabod tumanlari hududida tashkil e'tilgan . Viloyatning janubida Termiz shahridan 33 km shimoli-g'arbda joylashgan . Shimolda Qiziriq , Janubda Termiz tumanlari , Sharqda Jarqo'rg'on va G'arbda va Janibi-G'arbda Muzrabod tumanlari bilan chegaradosh . Maydoni 0.39 ming km² , Surxondaryo viloyatining kichik tumanlaridan biri . Aholi soni 134,7ming kishi (01.01.2021 yil ma'lumoti bo'yicha) ushbu ko'rsatkich bo'yicha Angor tumani viloyatda Boysun, Qiziriq, Termiz va Bandixon tumanlaridagina oldingi o'rinda turadi.Tuman sug'oriladigan hududda joylahgan , shuning uchun aholi zichligi yuqori har bir kilometr kvadratga 345 kishidan to'g'ri keladi bu esa Surxondaryoning o'rtacha aholi zichligidan 2.5 barobar yuqoridir. Tuman ma'muriy-hududiy jihatdan 11 ta shaharcha , 34 ta mahalla fuqorolar yig'inidan iborat.

O'zbekistonda iqtisodiyotni yangilash va modernizatsiya qilish borasida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar bugungi kunda o'zining natijalarini namoyon etmoqda. Jumladan, qisqa vaqt ichida iqtisodiyotda chuqur tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish, ishlab chiqarishni yangi texnika va texnologiyalar asosida qayta jihozlash, aholi daromadlarining o'sishini ta'minlash, qulay

investitsion muhitni shakllantirish, kichik biznes, xususiy tabirkorlik, xizmat ko'rsatish va servis sohasini barqaror rivojlantirishda sezilarli yutuqlar qo'lga kiritildi. Albatta, bunda mamlakat demografik rivojlanishining o'zi katta bo'lib, ijtimoiy manfaatlarga yo'naltirilgan iqtisodiy maqsadlarni amalga oshirishda aholi, uning o'sishi, joylashislii, demografik tarkibi kabi jihatlarini bozor munosabatlariga o'tish davri nuqtai nazaridan o'rganish katta ahamiyatga ega. Chunki, aholi ham asosiy ishlab chiqaruvchi kuch, ham iste'molchi sifatida jamiyat taraqqiyotida hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Respublikadagi barqaror va samarali iqtisodiyotni shakllantirishga qaratilgan iqtisodiy islohotlar markazida demografik vaziyat turadi. Chunki har bir mamlakat, uning ichki iqtisodiygeografik rayonlari xalq xo'jaligini hududiy tashkil qilish va rivojlantirishda aholining soni, zichligi, tabiiy o'sishi, migratsiya va urbanizatsiya jarayoni, milliy va ijtimoiy tarkibi, jinsi, mehnat resurslari va aholining bandligi kabi ko'rsatkichlar katta ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi aholi soniga ko'ra dunyodagi o'rta darajadagi mamlakat hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki. Angor tumani aholisini umumiy hamda demografik xususiyatlarini (aholi soni,urbanizatsiya darajasi,aholi tarkibi,aholining tabiiy va mexanik harakati) tahlil etish shuningdek tuman doirasida bandlik muammosini o'rganib uni bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqish va amaliyotda tadbiq etish yo'llari o'rganildi. Tuman aholisining geografik joylashuvi bilan bog'liq iqtisodiy – ijtimoiy muammolarni tadqiq qilish, nazariy va amaliy yechimlar topish kabi masalalar ko'rib chiqildi .

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. -T.: "O'zbekiston", 2017. – 32 b.5.
2. Ata-Mirzayev O., Ubaydullayeva R., Umarova R. O`zbekiston demografik jarayonlari va aholi bandligi. -T., 2006.
3. Ahmedov E., Saydaminova Z. O'zbekiston Respublikasi. Qisqacha ma'lumotnoma. – T.:O'zbekiston, 2006.
4. Bo'riyeva M. Demografiya asoslari. -T., 2002 y.